

Apoio:

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÕES

2021
2030 Década das Nações Unidas
da Ciência Oceânica para o
Desenvolvimento Sustentável

O Brasil na Década do Oceano

2021 • 2030

Oficina
Região Sudeste
05 a 09 de outubro

decada.ciencianomar.mctic.gov.br
Inscrições até dia 05 de setembro

Cooperação
Representação
no Brasil

Fundação
GrupoBoticário

GT 4: Um oceano seguro, onde as comunidades humanas sejam protegidas dos riscos oceânicos e onde é garantida a segurança das operações no mar e na costa.

“Riscos no oceano, como tempestades, tsunamis, proliferação de algas nocivas ou erosão da costa podem ser devastadores para as comunidades costeiras. O avanço acelerado da recreação costeira e a expansão econômica no domínio marítimo aumentaram o acesso ao mar para uma infinidade de usuários, produzindo infraestruturas recém-construídas cada vez mais vulneráveis a eventos extremos do oceano. Os impactos da mudança climática no oceano terão implicações profundas em todas as sociedades humanas e na maioria de nossas atividades. A Década promoverá pesquisas destinadas a reduzir e minimizar os impactos de várias mudanças (redução de riscos) por meio de adaptação e mitigação, avaliar a vulnerabilidade social e física e ajudar a esclarecer as interações entre mudanças naturais e induzidas pelo homem. Também apoiará o desenvolvimento de sistemas integrados de alerta de múltiplos perigos em todas as bacias do oceano, contribuindo para uma maior preparação e conscientização da sociedade em relação aos riscos do mar. Isso poderia desencadear a introdução e o uso de novas tecnologias por meio de parcerias público-privadas. A resiliência e a capacidade de adaptação das comunidades, com educação e conscientização elevadas sobre o uso de observações e dados, também contribuirão para reduzir impactos e melhorar a eficiência dos sistemas de alerta precoce para riscos naturais e causados pelo homem.”

Mediador(a): Tatiana Martelli Mazzo

Co-mediadores: Felicia Gasparini e Henrique Vieira Dantas

Participantes: Alex Bastos, Cleuza Leatriz Trevisan, Felipe Marques dos Santos, Geandré Carlos Boni, Gleyci A. O. Moser, Gregório Luiz Galvão Teixeira, Juarez Jose da Silva, Lidiane dos Santos Lima, Maila Paisano Guilhon e Sá, Marcia Helena Moreira Valente, Maria Augusta Ferreira Miguel, Mariana Gandra, Michel Scheffer Lopes, Rita Feodrippe, Soraya Fonteneles de Menezes, Thauan Santos, Vinícius Ribau Mendes e Wânia Duleba.

Palavras da mediadora

Os participantes atuaram de forma ativa nos momentos síncronos e assíncronos. As atividades ocorreram de forma tranquila, o espaço de fala foi garantido para todos os participantes e os diálogos e proposições foram realizadas com respeito entre todos. Os resultados apresentados neste relatório são fruto das discussões e proposições de cada integrante do GT que com base em suas experiências e expertises, em suas áreas de atuação, contribuíram para uma ampla discussão que finda na

construção conjunta de um plano para a Região Sudeste alinhado às demandas locais, nacionais e globais para a Década do Oceano.

Tatiana Martelli Mazzo

PROOF – em
diagramação

1. O oceano que temos (...2020)

Grandes temas/problemáticas	Desafios e lacunas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consolidação de conhecimento e mapeamento de requisitos. 2. Impactos e riscos (costeiros e oceânicos). 3. Gestão integrada (gestão costeira integrada, ordenamento costeiro, ordenamento marinho, planejamento espacial marinho). 4. Efeitos das mudanças climáticas e de exploração do oceano. 	<p>Elaborar plataforma tecnológica de monitoramento e gestão costeira integrada com gestão de desastres, com sistemas de monitoramento remoto via satélite e sistemas <i>in situ</i> em portos, bases navais, navios de missão em pesquisa oceânica, plataformas exploratórias de recursos do mar, e sítios de ecossistemas profundos. Ênfase em alerta antecipado a tsunamis, maremotos, ciclones tropicais e tempestades;</p> <p>Aprimorar sistemas de bóias oceânicas para monitoramento oceanográfico generalizado, suporte à navegação, gestão costeira, e exploração científica;</p> <p>Criar gestão de desastres, com ênfase em maremotos, ciclones e tsunamis;</p> <p>Melhorar os Serviços de Busca e Salvamento (<i>Search And Rescue</i>, SAR) e combate de Incêndio em embarcações;</p> <p>Obter informações sobre as pessoas (populações, comunidades, sociedades) que vivem nas regiões litorâneas e estão sujeitas aos efeitos devastadores do aumento do nível dos mares devido às mudanças climáticas;</p> <p>Mapear de instituições administrativas e de governança, locais, municipais, estaduais, federais e intergovernamentais que são responsáveis pelos planos de mitigação dos efeitos desse nível nos mares, incluindo a facilitação de comunicação, colaboração e ação conjunta entre esses grupos;</p>

Conhecer mais sobre a força do oceano e os efeitos das mudanças climáticas sobre o comportamento do oceano nas regiões costeiras e litorâneas, ao longo de todo o Brasil;

Caracterizar a influência das intervenções urbanísticas mais comuns no sistema praia-duna frontal (como muros, jardins, quiosques e tratores) de modo a projetar intervenções que levem em conta a elevação do nível do mar e a erosão costeira;

Elaborar um sistema integrado (nacional ou regional) de aquisição, modelagem, qualificação e disponibilização de dados meteoceanográficos (modelos, parcerias para assimilação de dados, fundeios, boias, veículos autônomos, radares, estações meteorológicas, satélites, marégrafos, qualidade da água, perfil de praias *etc*). Pode-se considerar ainda nesta iniciativa a integração de um banco de dados oceanográficos nacional com gestão e tecnologia conforme tantas outras iniciativas globais;

Elaborar um sistema *online* (tempo real) de monitoramento de frota e embarcações, unidades de produção e instalações (*Automatic Identification System - AIS, Geografic Information System - GIS, mapa de instalações e obstáculos etc*). Muitas vezes, as operações no oceano ocorrem com base em um conjunto limitado de informações que são diretamente dependentes das empresa e instituições envolvidas;

Monitorar e analisar os impactos das operações no ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos, acidentes, planejamento de contingência);

Disponibilizar dados de difícil acesso ou até mesmo inacessíveis, muitas vezes envolvendo levantamentos em que foram aplicados recursos públicos (empresas, IBAMA *etc*);

Captar recursos públicos e privados para todas as iniciativas, empresas, universidades, estudantes, aquisição e manutenção de equipamentos, serviços *etc*);

Reconhecer e fortalecer parcerias junto a iniciativas nacionais e internacionais, que possam integrar os esforços para a obtenção e análise de dados necessários a fim de cobrir as lacunas identificadas para o objetivo;

Obter modelos que levem em consideração a interação entre impactos cumulativos;

Mapear usos e atividades humanas (incluindo em áreas de extensão da plataforma continental), juntamente aos riscos de se impactar, direta ou indiretamente, a sociedade e principalmente as comunidades costeiras (em caso de acidentes, ou mesmo como resultado das atividades);

Identificar áreas prioritárias, sensíveis e vulneráveis que devam ser protegidas de efeitos diretos e indiretos advindos dos usos humanos e impactos como mudanças climáticas (pensando-se em conectividade, por exemplo);

Levantar boas práticas ambientais para cada uma das atividades e indústrias identificadas, e mapear as lacunas de informação existentes;

Caracterizar quais processos, funções e serviços ecossistêmicos estão em risco frente às atividades identificadas e avaliar sua manutenção a partir da lógica da hierarquia de mitigação (prevenir, mitigar, recuperar e compensar);

Traduzir as informações científicas e estabelecer um meio de comunicação com o público sobre o oceano que temos, os usos e atividades em curso e como nossas ações e escolhas do dia-a-dia estão direta ou indiretamente relacionadas ao oceano que queremos para o futuro, com ênfase em um Oceanos Seguro;

Estabelecer de lideranças comunitárias e desenvolvimento de um programa de capacitação e ciência cidadã de monitoramento junto às populações costeiras, mas também àquelas próximas ao curso de rios;

Rastrear dados existentes sobre as principais fontes (municípios e se possível atividades) de poluição ao longo de bacias hidrográficas da região Sudeste. A partir disso, desenvolver um mapa de potencial de poluição marinha tendo as bacias oceanográficas como carreadores de poluentes;

Desenvolver modelos hidrodinâmicos de dispersão considerando diferentes poluentes;

Mapear e caracterizar fundos marinhos e seus ecossistemas, bem como estabelece um programa de monitoramento para diferenciação de dinâmicas consideradas naturais e causadas por ações humanas (incluindo as mudanças climáticas);

Aplicar o princípio da precaução em casos de incerteza científica;

	<p>Estabelecer um instrumento como Avaliação Ambiental Estratégica para a região Sudeste;</p> <p>Mapear sistematicamente o fundo marinho é a base para se conhecer os oceanos;</p> <p>Conhecer o subfundo marinho com compilação de dados existentes formando uma base nacional de riscos geológicos costeiros e submarinos;</p> <p>Implementar sistema automático de monitoramento de parâmetros físico-químicos da água do mar e sistema de bóias costeiras e <i>offshore</i> para definição do clima de ondas e análise de longo prazo sobre a variabilidade do clima de ondas;</p> <p>Mapear riscos à segurança baseado nos diferentes usos do fundo marinho, coluna d'água e zona costeira;</p> <p>Aplicar abordagem multidisciplinar e inserção da análise de riscos em programas de planejamento espacial marinho e sua relação com programas de gerenciamento costeiro;</p> <p>Refletir na importância da capacitação e formação de hidrógrafos em Institutos de Ensino Superior;</p> <p>Criar um sistema de segurança oceânica com abordagem multi e interdisciplinar;</p> <p>Ordenar o espaço marinho brasileiro, a partir do Plano de Gestão do Espaço Marinho ou Planejamento Espacial Marinho (PEM) que está em andamento. Portanto, deve-se aprimorá-lo, aprová-lo e implantá-lo (atualmente inexistente um PEM na costa oeste do Atlântico) (OBS: PEM é um poderoso instrumento público, de cunho operacional e jurídico, indispensável para a governança, uso compartilhado e sustentável do ambiente marinho, geração de divisas e de empregos para o Brasil, garantindo a segurança jurídica);</p> <p>Criar banco de dados necessários para aprimorar o PEM (concentrar os dados existentes que estão pulverizados por diversos órgãos governamentais e não governamentais, pela academia, e pelos centros de pesquisa com atividades afins ao mar);</p>
--	--

	<p>Inserir o PEM em um arranjo mais amplo de gestão do território e integração com outros instrumentos de política pública;</p> <p>Fortalecer os órgãos e colegiados responsáveis pelo PEM e os canais de participação com os diversos stakeholders;</p> <p>Fomentarmecanismos de comunicação e capacitação sobre o PEM para tomadores de decisão e técnicos;</p> <p>Propiciar navegação segura e segurança alimentar (fundamental para o transporte marítimo). Lembrar que temos o Porto de Santos e que grande parte das nossas <i>commodities</i> (agropecuária) são escoadas através desse porto);</p> <p>Proteger a indústria pesqueira;</p> <p>Combater a pesca predatória e ilegal;</p> <p>Melhorar o nível de resolução do mapeamento do fundo marinho, contribuindo assim para um zoneamento mais eficiente e fornecendo informações que proporcionem mais segurança para a navegação;</p> <p>Identificar regiões propícias a maiores e/ou mais frequentes mobilidades de fundo com a consequente caracterização espacial destes riscos geológicos marinhos;</p> <p>Revisar a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), principalmente no tocante aos desastres de ressaca (classificado como meteorológico) e erosão costeira (classificado como geológico) propondo uma nova classificação de desastres no COBRADE. Essa classificação seria de desastres oceanográficos;</p> <p>Discutir planos de contingência para os desastres de ressaca e erosão costeira, voltados para o público de proteção e defesa civil;</p> <p>Discutir temas relacionados ao uso dos oceanos e impactos sobre a saúde humana e animal - Monitoramento, aquisição e organização de dados para implementar/aprimorar a legislação para prevenir doenças humanas e animais causadas diretamente pelo uso dos oceanos e áreas costeiras (ex: One Health e Florações de Algas Nocivas).</p>
--	--

2. A ciência que precisamos (2021...)

a) O que e quando fazer?

Temas/metapas globais	A ciência oceânica	Curto prazo (2021-2022)	Médio prazo (2023-2025)	Longo prazo (2026-2030)
<p>Consolidação de conhecimento e mapeamento de requisitos</p>	<p>Questões científicas</p>	<p>Planejar um sistema integrado de monitoramento e alerta (remoto e <i>in situ</i>) sobre desastres naturais, impactos das operações no ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p> <p>Elaborar uma plataforma tecnológica de monitoramento e gestão costeira integrada com gestão de desastres, com sistemas de monitoramento remoto via satélite e sistemas <i>in situ</i> em portos, bases navais, navios de missão em pesquisa oceânica, plataformas exploratórias de recursos do mar, e sítios de ecossistemas profundos. Ênfase em alerta antecipado a tsunamis, maremotos, ciclones tropicais, tempestades;</p> <p>Realizar mapeamento sócio-econômico de grupos humanos sujeitos aos impactos diretos</p>	<p>Desenvolver um sistema integrado de monitoramento e alerta (remoto e <i>in situ</i>) sobre desastres naturais, impactos das operações no ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p> <p>Manter e atualizar o mapeamento sócio-econômico de grupos humanos sujeitos aos impactos diretos advindos de desastres naturais na zona costeira;</p> <p>Propor soluções para cobrir potenciais lacunas na governança e comunicação entre os entes mapeados;</p> <p>Implementar os estudos climatológicos com foco em eventos extremos para toda zona costeira, incluindo impactos cumulativos;</p> <p>Desenvolver e validar modelos de predição sobre o comportamento</p>	<p>Implantar e realizar manutenção de um sistema integrado de monitoramento e alerta (remoto e <i>in situ</i>) sobre desastres naturais, impactos das operações no ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p> <p>Obter o diagnóstico sócio-econômico de grupos humanos sujeitos aos impactos diretos advindos de desastres naturais na zona costeira;</p> <p>Verificar a efetividade das soluções propostas na gestão de riscos;</p> <p>Atualizar, implementar e avaliar os estudos climatológicos com foco em eventos extremos para toda zona costeira, incluindo impactos cumulativos;</p> <p>Manter e atualizar os usos e atividades humanas na zona costeira e oceânica (incluindo</p>

		<p>advindos de desastres naturais na zona costeira;</p> <p>Levantar de informações sobre as pessoas (populações, comunidades, sociedades) que vivem nas regiões litorâneas e estão sujeitas aos efeitos devastadores do aumento do nível dos mares devido às mudanças climáticas;</p> <p>Mapear os arranjos de governança existentes e que têm impacto no desenvolvimento e implementação da gestão de riscos, bem como a comunicação existente entre esferas e organizações e seu potencial para ações conjuntas;</p> <p>Desenvolver estudos climatológicos com foco em eventos extremos para toda a zona costeira, incluindo impactos cumulativos;</p> <p>Desenvolver um sistema de monitoramento de parâmetros oceanográficos e análise dos impactos das operações no ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p>	<p>do oceano e potenciais impactos na infraestrutura da zona costeira frente às mudanças climáticas, incluindo impactos cumulativos;</p> <p>Mapear os usos e atividades humanas na zona costeira e oceânica (incluindo bacias hidrográficas), assim como seus riscos, impactos e boas práticas;</p> <p>Identificar áreas críticas/vulneráveis de grande importância ecológica mais suscetíveis aos impactos de eventos extremos;</p> <p>Avançar no mapeamento, caracterização dos fundos marinhos e seus ecossistemas;</p> <p>Implantar o Planejamento Espacial Marinho;</p> <p>Mapear e discutir dados associados ao uso dos oceanos e sua relação com a saúde humana (e.g., One Health e Florações algas nocivas).</p>	<p>bacias hidrográficas), assim como seus riscos, impactos e boas práticas;</p> <p>Propor estratégias de mitigação em áreas críticas/vulneráveis de grande importância ecológica mais suscetíveis aos impactos de eventos extremos;</p> <p>Finalizar o mapeamento, caracterização dos fundos marinhos e seus ecossistemas;</p> <p>Consolidar o Planejamento Espacial Marinho (PEM);</p> <p>Manter o mapeamento e discussão de dados associados ao uso dos oceanos e sua relação com a saúde humana (e.g., One Health e Florações de Algas Nocivas).</p>
--	--	--	--	---

		<p>Mapear os usos e atividades humanas na zona costeira e oceânica (incluindo bacias hidrográficas), assim como seus riscos, impactos e boas práticas;</p> <p>Identificar áreas críticas/vulneráveis de grande importância ecológica mais suscetíveis aos impactos de eventos extremos;</p> <p>Desenvolvimento de modelos hidrodinâmicos de dispersão considerando diferentes poluentes;</p> <p>Avançar no mapeamento, caracterização dos fundos marinhos e seus ecossistemas;</p> <p>Aprimorar e finalizar o projeto do Planejamento Espacial Marinho (PEM);</p> <p>Propor um Ordenamento do Espaço Marinho Brasileiro;</p> <p>Mapear e discutir dados associados ao uso dos oceanos e sua relação com a saúde humana e animal (e.g., One Health e Florações algas Nocivas);</p>		
--	--	---	--	--

		Monitorar, adquirir e organizar dados para implementar/aprimorar a legislação para prevenir doenças humanas e animais causadas diretamente pelo uso dos oceanos e áreas costeiras (e.g., One Health e Florações de Algas Nocivas).		
	Capacitação	<p>Realizar cursos de Serviço de Busca e Salvamento (<i>Search And Rescue</i>, SAR) e incêndio em embarcações</p> <p>Desenvolver programas de capacitação e ciência cidadã associado ao monitoramento da zona costeira quanto a eventos extremos;</p> <p>Refletir sobre a importância da capacitação e formação de hidrógrafos em IES e IFES;</p> <p>Desenvolver programas de capacitação sobre Planejamento Espacial Marinho para gestores e corpo técnico de municípios costeiros;</p> <p>Realizar cursos de capacitação para proprietários dos dados geoespaciais (<i>i.e.</i>, Ministérios e Agências, iniciativa privada,</p>	<p>Desenvolver e implementar programas de capacitação e ciência cidadã associado ao monitoramento da zona costeira quanto a eventos extremos;</p> <p>Desenvolver e implementar programas de capacitação sobre Planejamento Espacial Marinho para gestores e corpo técnico de municípios costeiros;</p> <p>Realizar cursos de capacitação para Proprietários dos dados geoespaciais (<i>i.e.</i>, Ministérios e Agências, iniciativa privada, academia) de como integrar dados geoespaciais e de imageamento de fundo no Geoportal e Geoserviços da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) do IBGE.</p>	<p>Implementar programas de capacitação e ciência cidadã associado ao monitoramento da zona costeira quanto a eventos extremos;</p> <p>Implementar programas de capacitação sobre Planejamento Espacial Marinho para gestores e corpo técnico de municípios costeiros.</p>

		<p>academia) de como integrar dados geoespaciais e de imageamento de fundo no Geoportal e Geoserviços da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) do IBGE. (https://inde.gov.br/Inde/Apresentacao)</p>		
	Infraestrutura	<p>Instalar e realizar manutenção de equipamentos para monitoramento remoto tanto na zona costeira quanto em bases e plataformas de mar aberto e no fundo marinho;</p> <p>Elaborar plataforma tecnológica de monitoramento e gestão costeira integrada com gestão de desastres, com sistemas de monitoramento remoto via satélite e sistemas <i>in situ</i> em portos, bases navais, navios de missão em pesquisa oceânica, plataformas exploratórias de recursos do mar e sítios de ecossistemas profundos. Ênfase em alerta antecipado a tsunamis, maremotos, ciclones tropicais, tempestades;</p> <p>Ampliar e dar manutenção a sistemas existentes de bóias oceânicas para monitoramento</p>	<p>Continuar a instalar e realizar manutenção de equipamentos para monitoramento remoto tanto na zona costeira quanto em bases e plataformas de mar aberto e no fundo marinho;</p> <p>Caracterizar e realizar manutenção da infra-estrutura costeira frente à vulnerabilidade para eventos extremos (eventos também mapeados);</p> <p>Implementar um sistema (plataforma) que permita integrar os dados obtidos por meio de equipamento de monitoramento, dados disponíveis em outras plataformas e informações sobre atividades de exploração marinha (principalmente <i>offshore</i>);</p>	<p>Continuar a instalar e realizar manutenção de equipamentos para monitoramento remoto tanto na zona costeira quanto em bases e plataformas de mar aberto e no fundo marinho;</p> <p>Realizar manutenção e projetar intervenções na infra-estrutura costeira frente à vulnerabilidade para eventos extremos (eventos também mapeados);</p> <p>Continuar a implementar o sistema (plataforma) que permita integrar os dados obtidos através de equipamento de monitoramento, dados disponíveis em outras plataformas e informações sobre atividades de exploração marinha (principalmente <i>offshore</i>);</p>

		<p>oceanográfico generalizado e os que dão suporte à navegação, gestão costeira, e exploração científica;</p> <p>Mapear e caracterizar a infraestrutura costeira frente à vulnerabilidade para eventos extremos (eventos também mapeados);</p> <p>Projetar intervenções que levem em conta a elevação do nível do mar e a erosão costeira;</p> <p>Implementar um sistema (plataforma) que permita integrar os dados obtidos por meio de equipamento de monitoramento, dados disponíveis em outras plataformas e informações sobre atividades de exploração marinha (principalmente <i>offshore</i>);</p> <p>Desenvolver sistema integrado (nacional ou regional) de aquisição, modelagem, qualificação e disponibilização de dados meteoceanográficos (modelos, parcerias para assimilação de dados, fundeios, boias, veículos autônomos, radares, estações</p>	<p>Adquirir e atualizar o uso de equipamentos e softwares que permitam estabelecer modelos de previsão (dispersão de poluentes, sedimentos);</p> <p>Obter o mapeamento completo do leito marinho em <i>datum</i> padrão estabelecido;</p> <p>Desenvolver e implementar um sistema de segurança oceânica com uma abordagem multi e interdisciplinar (segurança da navegação, indústria pesqueira, combate à pesca predatória e ilegal);</p> <p>Desenvolver uma base de dados contendo informações relevantes para implementação do PEM.</p>	<p>Atualizar e manter o uso de equipamentos e softwares que permitam estabelecer modelos de previsão (dispersão de poluentes, sedimentos);</p> <p>Continuar o mapeamento completo do leito marinho em <i>datum</i> padrão estabelecido;</p> <p>Implementar e manter um sistema de segurança oceânica com uma abordagem multi e interdisciplinar (segurança da navegação, indústria pesqueira, combate à pesca predatória e ilegal);</p> <p>Manter atualizada uma base de dados contendo informações relevantes para implementação do PEM.</p>
--	--	---	--	---

		<p>meteorológicas, satélites, marégrafos, qualidade da água, perfil de praias etc). Pode-se considerar ainda nesta iniciativa a integração de um banco de dados oceanográficos nacional com gestão e tecnologia conforme tantas outras iniciativas globais;</p> <p>Desenvolver sistema online (tempo real) de monitoramento de frota/embarcações, unidades de produção e instalações (AIS, GIS, mapa de instalações/obstáculos etc). Muitas vezes, as operações no oceano ocorrem com base em um conjunto limitado de informações que são diretamente dependentes das empresas/instituições envolvidas;</p> <p>Monitorar e analisar os impactos das operações no ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p> <p>Adquirir equipamentos e programas que permitam estabelecer modelos de previsão</p>		
--	--	--	--	--

		<p>(e.g., dispersão de poluentes, sedimentos);</p> <p>Desenvolver modelos hidrodinâmicos de dispersão considerando diferentes poluentes;</p> <p>Obter o mapeamento completo do leito marinho em <i>datum</i> padrão estabelecido;</p> <p>Mapear e caracterizar os fundos marinhos e seus ecossistemas, com resolução adequada, para estabelecer um programa de monitoramento para diferenciação de dinâmicas consideradas naturais e causadas por ações humanas (incluindo as mudanças climáticas);</p> <p>Desenvolver um sistema de segurança oceânica com uma abordagem multi e interdisciplinar (segurança da navegação, indústria pesqueira, combate à pesca predatória e ilegal);</p> <p>Planejar o desenvolvimento de uma base de dados contendo informações relevantes para implementação do PEM;</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Garantir a navegação segura e segurança alimentar (fundamental para o transporte marítimo). Lembrar que temos o Porto de Santos e que grande parte das nossas commodities (agropecuária) são escoadas através desse porto); proteção da indústria pesqueira; combate à pesca predatória e ilegal.</p>		
	<p>Acesso a informações, dados e conhecimento</p>	<p>Desenvolver plataforma tecnológica de monitoramento e gestão costeira integrada com gestão de desastres, com sistemas de monitoramento remoto via satélite e sistemas <i>in situ</i> em portos, bases navais, navios de missão em pesquisa oceânica, plataformas exploratórias de recursos do mar, e sítios de ecossistemas profundos. Ênfase em alerta antecipado a tsunamis, maremotos, ciclones tropicais e tempestades;</p> <p>Disponibilizar acesso aos dados referentes ao mapeamento socioeconômico de grupos humanos sujeitos aos impactos</p>	<p>Disponibilizar, conforme avanço na obtenção de informações, o acesso aos dados contidos no sistema integrado de monitoramento e alerta (remoto e <i>in situ</i>) sobre desastres naturais, impactos das operações no ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p> <p>Disponibilizar acesso aos dados referentes ao mapeamento socioeconômico de grupos humanos sujeitos aos impactos diretos advindos de desastres naturais na zona costeira;</p> <p>Adquirir informações sobre as pessoas (populações, comunidades, sociedades) que vivem nas regiões</p>	<p>Disponibilizar acesso aos dados contidos no sistema integrado de monitoramento e alerta (remoto e <i>in situ</i>) sobre desastres naturais, impactos das operações no ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p> <p>Implementar e manter a plataforma tecnológica de monitoramento e gestão costeira integrada com gestão de desastres, com sistemas de monitoramento remoto via satélite e sistemas <i>in situ</i> em portos, bases navais, navios de missão em pesquisa oceânica, plataformas exploratórias de recursos do mar e sítios de ecossistemas profundos. Ênfase em</p>

		<p>diretos advindos de desastres naturais na zona costeira;</p> <p>Disponibilizar informações sobre as pessoas (populações, comunidades, sociedades) que vivem nas regiões litorâneas e estão sujeitas aos efeitos devastadores do aumento do nível dos mares devido às mudanças climáticas;</p> <p>Disponibilizar um sistema integrado (nacional ou regional) de aquisição, modelagem, qualificação e disponibilização de dados meteo-oceanográficos (modelos, parcerias para assimilação de dados, fundeios, boias, veículos autônomos, radares, estações meteorológicas, satélites, marégrafos, qualidade da água, perfil de praias etc). Pode-se considerar ainda nesta iniciativa a integração de um banco de dados oceanográficos nacional com gestão e tecnologia conforme tantas outras iniciativas globais;</p> <p>Desenvolver um sistema online (tempo real) de monitoramento de frota/embarcações, unidades de</p>	<p>litorâneas e estão sujeitas aos efeitos devastadores do aumento do nível dos mares devido às mudanças climáticas;</p> <p>Obter acesso a dados considerados de difícil acesso ou até mesmo inacessíveis, muitas vezes envolvendo levantamentos em que foram aplicados recursos públicos (empresas, IBAMA etc);</p> <p>Rastrear dados existentes sobre as principais fontes (municípios e se possível, atividades) de poluição ao longo de bacias hidrográficas da região Sudeste;</p> <p>Acessar dados disponíveis a partir de discussões no âmbito do Planejamento Espacial Marinho;</p> <p>Acessar e utilizar os dados necessários para o processo de implementação do PEM (concentrar os dados existentes que estão pulverizados por diversos órgãos governamentais e não governamentais, pela academia, e pelos centros de pesquisa com atividades afins ao mar).</p>	<p>alerta antecipado a tsunamis, maremotos, ciclones tropicais , tempestades;</p> <p>Disponibilizar acesso aos dados referentes ao mapeamento socioeconômico de grupos humanos sujeitos aos impactos diretos advindos de desastres naturais na zona costeira</p> <p>Disponibilizar as informações sobre as pessoas (populações, comunidades, sociedades) que vivem nas regiões litorâneas e estão sujeitas aos efeitos devastadores do aumento do nível dos mares devido às mudanças climáticas;</p> <p>Consolidar e disponibilizar os dados obtidos que eram considerados de difícil acesso ou até mesmo inacessíveis, muitas vezes envolvendo levantamentos em que foram aplicados recursos públicos (empresas, IBAMA etc).</p> <p>Rastrear dados existentes sobre as principais fontes (municípios e se possível, atividades) de poluição ao</p>
--	--	---	---	---

		<p>produção e instalações (AIS, GIS, mapa de instalações/obstáculos etc). Muitas vezes, as operações no oceano ocorrem com base em um conjunto limitado de informações que são diretamente dependentes das empresas/instituições envolvidas.</p>		<p>longo de bacias hidrográficas da região Sudeste;</p> <p>Acessar dados disponíveis a partir de discussões no âmbito do Planejamento Espacial Marinho;</p> <p>Acessar e utilizar os dados necessários para o processo de implementação e consolidação do PEM (concentrar os dados existentes que estão pulverizados por diversos órgãos governamentais e não governamentais, pela Academia, e pelos centros de pesquisa com atividades afins ao mar);</p> <p>Melhorar o nível de resolução do mapeamento do fundo marinho, contribuindo assim para um zoneamento mais eficiente do mesmo e fornecendo informações que proporcionem mais segurança para a navegação; além da identificação de regiões propícias a maiores e/ou mais frequentes mobilidades de fundo com a consequente caracterização espacial destes geohazards marinhos.</p>
--	--	--	--	---

	<p>Comunicação e sensibilização</p>	<p>Identificar e fortalecer a comunicação junto a iniciativas nacionais e internacionais, que possam integrar os esforços para a obtenção e análise de dados;</p> <p>Divulgar boas práticas ambientais relacionadas à segurança dos oceanos;</p> <p>Levantar boas práticas ambientais para cada uma das atividades e indústrias identificadas levantadas e mapear as lacunas de informação existentes;</p> <p>Traduzir as informações científicas e estabelecer um meio de comunicação com o público sobre o oceano que temos, os usos/atividades em curso e como nossas ações e escolhas do dia a dia estão direta ou indiretamente relacionadas ao oceano que queremos para o futuro, com ênfase em um Oceanos Seguro;</p> <p>Estabelecer lideranças comunitárias e desenvolver um programa de capacitação e ciência cidadã de monitoramento junto às</p>	<p>Identificar e fortalecer a comunicação junto a iniciativas nacionais e/ou internacionais, que possam integrar os esforços para a obtenção e análise de dados;</p> <p>Manter a divulgação de boas práticas ambientais relacionadas à segurança dos oceanos;</p> <p>Traduzir as informações científicas e estabelecer um meio de comunicação com o público sobre o oceano que temos, os usos e atividades em curso e como nossas ações e escolhas do dia-a-dia estão direta ou indiretamente relacionadas ao oceano que queremos para o futuro, com ênfase em um Oceano Seguro;</p> <p>Estabelecer lideranças comunitárias e desenvolver o programa de capacitação e ciência cidadã de monitoramento junto às populações costeiras mas também àquelas próximas ao curso de rios;</p> <p>Continuar fortalecendo os órgãos e colegiados responsáveis pelo PEM e</p>	<p>Identificar e fortalecer a comunicação junto a iniciativas nacionais e internacionais, que possam integrar os esforços para a obtenção e análise de dados;</p> <p>Manter a divulgação de boas práticas ambientais relacionadas à segurança dos oceanos;</p> <p>Traduzir as informações científicas e estabelecer um meio de comunicação com o público sobre o oceano que temos, usos e atividades em curso e como nossas ações e escolhas do dia-a-dia estão direta ou indiretamente relacionadas ao oceano que queremos para o futuro, com ênfase em um Oceanos Seguro;</p> <p>Estabelecer lideranças comunitárias e desenvolver o programa de capacitação e ciência cidadã de monitoramento junto às populações costeiras mas também àquelas próximas ao curso de rios;</p> <p>Continuar o fortalecimento dos órgãos e colegiados responsáveis pelo PEM e os canais de</p>
--	-------------------------------------	---	--	---

		<p>populações costeiras mas também àquelas próxima ao curso de rios;</p> <p>Fortalecer os órgãos e colegiados responsáveis pelo PEM e os canais de participação com os diversos <i>stakeholders</i>;</p> <p>Fomentar mecanismos de comunicação e capacitação sobre o PEM para tomadores de decisão e técnicos;</p> <p>Desenvolver programas de sensibilização com relação ao combate à pesca predatória e ilegal;</p> <p>Comunicar eficientemente profissionais de proteção e defesa civil sobre o conteúdo de planos de contingência para os desastres de ressaca e erosão costeira, entre outros;</p> <p>Discutir e sensibilizar, de forma contínua, o público de forma geral para temas relacionados ao uso dos oceanos e impactos sobre a saúde humana e animal (e.g., <i>One Health</i> e Florações Algas Nocivas).</p>	<p>os canais de participação com os diversos <i>stakeholders</i>;</p> <p>Implementar mecanismos de comunicação e capacitação sobre o PEM para tomadores de decisão e técnicos;</p> <p>Implementar os programas de sensibilização com relação ao combate à pesca predatória e ilegal;</p> <p>Avaliar a comunicação realizada por profissionais de proteção e defesa civil sobre o conteúdo de Planos de contingência para os desastres de ressaca e erosão costeira, entre outros, e implementar melhorias continuadas.</p>	<p>participação com os diversos <i>stakeholders</i>;</p> <p>Manter a implementação vintinuada dos mecanismos de comunicação e capacitação sobre o PEM para tomadores de decisão e técnicos;</p> <p>Avaliar, implementar melhorias e manter os programas de sensibilização com relação ao combate à pesca predatória e ilegal;</p> <p>Manter as estratégias de comunicação para profissionais de proteção e defesa civil sobre o conteúdo de planos de contingência para os desastres de ressaca e erosão costeira, entre outros.</p>
--	--	--	--	--

Impactos e riscos (costeiros e oceânicos)	Questões científicas	<p>Iniciar o aprimoramento e criação de planos de contingenciamento, por desastre;</p> <p>Adensar, implementar e padronizar sistemas de monitoramento e transmissão remota de dados oceânicos e costeiros para monitoramento oceanográfico generalizado;</p> <p>Fortalecer a rede de monitoramento sobre mudanças climáticas e os impactos sobre os oceanos e zona costeira;</p> <p>Caracterizar a influência das intervenções urbanísticas mais comuns na zona costeira, projetando intervenções que levem em conta a elevação do nível do mar e a erosão costeira;</p> <p>Implantar monitoramento em tempo real e contínuo, além de análise dos impactos das operações no ambiente marinho e costeiro</p>	<p>Fortalecer o aprimoramento e criação de planos de contingenciamento, por desastre;</p> <p>Adensar, qualificar, implementar e padronizar e sistemas de monitoramento e transmissão remota de dados oceânicos e costeiros para monitoramento oceanográfico generalizado;</p> <p>Fortalecer a rede de monitoramento sobre mudanças climáticas e os impactos sobre os oceanos e zona costeira;</p> <p>Fortalecer a projeção de intervenções urbanísticas que levem em conta a elevação do nível do mar e a erosão costeira;</p> <p>Fortalecer o monitoramento em tempo real e contínuo, além de análise dos impactos das operações no ambiente marinho e costeiro (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p>	<p>Consolidar o aprimoramento e criação de planos de contingenciamento, por desastre;</p> <p>Adensar e padronizar sistemas de monitoramento e transmissão remota de dados oceânicos e costeiros para monitoramento oceanográfico generalizado;</p> <p>Consolidar a rede de monitoramento sobre mudanças climáticas e os impactos sobre os oceanos e zona costeira;</p> <p>Fortalecer e consolidar a projeção de intervenções urbanísticas que levem em conta a elevação do nível do mar e a erosão costeira;</p> <p>Fortalecer e manter o monitoramento em tempo real e contínuo, além de análise dos impactos das operações no ambiente marinho e costeiros (resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p>

		<p>(resíduos, ruído, riscos/acidentes, planejamento de contingência);</p> <p>Mapear e discutir os usos e atividades humanas (incluindo em áreas de extensão da plataforma continental), incluindo pesca e turismo, juntamente aos riscos de se impactar, direta ou indiretamente, a sociedade e principalmente as comunidades costeiras (em caso de acidentes, ou mesmo como resultado das atividades), considerando tanto a saúde humana quanto a animal;</p> <p>Identificar áreas prioritárias/sensíveis/vulneráveis que devam ser protegidas de efeitos diretos e indiretos advindos dos usos humanos e impactos como mudanças climáticas;</p> <p>Revisar a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), principalmente no tocante aos desastres de ressaca, hoje classificado como meteorológico e erosão costeira, classificado como geológico;</p>	<p>Fortalecer o mapeamento e a discussão dos usos e atividades humanas (incluindo em áreas de extensão da plataforma continental), incluindo pesca e turismo, juntamente aos riscos de se impactar, direta ou indiretamente, a sociedade e principalmente as comunidades costeiras (em caso de acidentes, ou mesmo como resultado das atividades); considerando tanto a saúde humana quanto a animal;</p> <p>Fortalecer a identificação de áreas prioritárias/sensíveis/vulneráveis que devam ser protegidas de efeitos diretos e indiretos advindos dos usos humanos e impactos como mudanças climáticas;</p> <p>Prosseguir com a revisão da Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), principalmente no tocante aos desastres;</p> <p>Propor uma nova classificação de desastres no COBRADE;</p> <p>Fortalecer a discussão de planos de contingência para os desastres de</p>	<p>Consolidar o mapeamento e a discussão dos usos e atividades humanas incluindo em áreas de extensão da plataforma continental, incluindo pesca e turismo, juntamente aos riscos de se impactar, direta ou indiretamente, a sociedade e principalmente as comunidades costeiras; considerando tanto a saúde humana quanto a animal;</p> <p>Consolidar a identificação de áreas prioritárias/sensíveis/vulneráveis que devam ser protegidas de efeitos diretos e indiretos advindos dos usos humanos e impactos como mudanças climáticas;</p> <p>Consolidar a discussão de Planos de contingência para os desastres de ressaca e erosão costeira, voltados para o público de proteção e defesa civil. Consolidar discussão a MP e LP;</p> <p>Fortalecer o monitoramento de Impactos meteoceanográficos e decorrentes.</p>
--	--	--	--	---

		<p>Iniciar a discussão de planos de contingência para os desastres de ressaca e erosão costeira, voltados para o público de proteção e defesa civil. Consolidar discussão a MP e LP;</p> <p>Fortalecer o monitoramento de Impactos meteoceanográficos e decorrentes.</p> <p>Levantar e compreender o uso da costa (pesca, turismo etc.).</p>	<p>ressaca e erosão costeira, voltados para o público de proteção e defesa civil. Consolidar discussão a MP e LP;</p> <p>Fortalecer o monitoramento de Impactos meteoceanográficos e decorrentes.</p>	
Capacitação	<p>Fomentar mecanismos de comunicação e capacitação sobre o PEM para tomadores de decisão e técnicos;</p> <p>Criar mecanismos de incentivo à participação comunitária nos processos deliberativos municipais;</p> <p>Fortalecer capacitações que conceituam os tipos de desastres e seus impactos para os colaboradores da área, bem como, população em geral;</p> <p>Fortalecer o treinamento e engajar observadores sociais (pescadores, esportistas, maricultores etc)</p>	<p>Fortalecer o treinamento e engajar observadores sociais (pescadores, esportistas, maricultores, etc) reconhecerem possíveis sinais de Floração de Algas Nocivas e algumas formas de poluição;</p> <p>Revisar e avaliar a participação comunitária nos conselhos deliberativos municipais;</p> <p>Fortalecer e consolidar capacitações que conceituam os tipos de desastres e seus impactos para os colaboradores da área, bem como, população em geral.</p>	<p>Fortalecer o treinamento e engajar cada vez mais observadores sociais (pescadores, esportistas, maricultores, etc) a reconhecerem possíveis sinais de Floração de Algas Nocivas e algumas formas de poluição;</p> <p>Incentivar e avaliar a participação comunitária continuada;</p> <p>Avaliar, fortalecer e consolidar capacitações que conceituam os tipos de desastres e seus impactos para os colaboradores da área, bem como, população em geral.</p>	

		reconhecerem possíveis sinais de Florações de Algas Nocivas e algumas formas de poluição.		
	Infraestrutura	Adensar, implementar e padronizar sistemas de monitoramento e transmissão remota de dados oceânicos e costeiros para monitoramento oceanográfico generalizado; Reforçar infraestruturas portuárias, costeiras, <i>offshore</i> , por meio de dragagens mais frequentes; Fortalecimento da integração o Gerenciamento Costeiro (GERCO) com o futuro PEM (que está em andamento).	Adensar, qualificar, implementar e padronizar sistemas de monitoramento e transmissão remota de dados oceânicos e costeiros para monitoramento oceanográfico generalizado; Reforçar cais – Reforço de molhes e quebra mares – Sistemas de micro e macro drenagens; Fortalecimento da integração do Gerenciamento Costeiro (GERCO) com o futuro PEM (que está em andamento).	Adensar e padronizar sistemas de monitoramento e transmissão remota de dados oceânicos e costeiros para monitoramento oceanográfico generalizado; Reforçar sistema de macro drenagem – Reforço de molhes e quebra mares; Fortalecer a integração do Gerenciamento Costeiro (GERCO) com o futuro PEM (que está em andamento).
	Acesso a informações, dados e conhecimento	Revisar o documento que classifica riscos (COBRADE); Criar um sistema de segurança oceânica (incluindo criação de órgãos, sistemas de alerta, resposta a eventos extremos) com uma abordagem multi e interdisciplinar;	Aprimoramento dos sistemas remotos de transmissão de dados meteoceanográficos e criação de banco de dados de acesso livre; Implantar e fortalecer um banco de dados integrado com informações geradas e as já existentes.	Consolidar os sistemas remotos de transmissão de dados meteoceanográficos e criação de banco de dados de acesso livre; Fortalecer e consolidar um banco de dados integrado com informações geradas e as já existentes.

		<p>Implementar um sistema remoto de transmissão de dados meteoceanográficos;</p> <p>Implantar um banco de dados integrado com informações geradas e as já existentes.</p>		
	Comunicação e sensibilização	<p>Realizar diagnóstico da situação institucional (órgãos públicos/Setor privado);</p> <p>Levar em conta as comunidades costeiras passíveis de vulnerabilidade socioambiental, e que elas tenham voz ativa e participação efetiva.</p>		
Gestão integrada (gestão costeira integrada, ordenamento costeiro, ordenamento marinho, planejamento espacial marinho)	Questões científicas	<p>Planejar um sistema de monitoramento (aquisição contínua/periódica de dados), alerta e gestão integrada, incluindo o monitoramento de embarcações, unidades de produção e instalações marinhas e costeiras;</p> <p>Levantar e avaliar a legislação vigente e iniciativas relevantes (como o PEM) para o estabelecimento de um sistema de gestão integrada;</p>	<p>Desenvolver e implementar o sistema de monitoramento, alerta e gestão integrada;</p> <p>Estabelecer uma avaliação ambiental estratégica periodicamente;</p> <p>Elaborar um documento (atlas) com os resultados consolidados sobre os desastres, efeitos naturais, atividades humanas, riscos, impactos e boas práticas;</p>	<p>Identificar áreas críticas/vulneráveis que devam receber proteção frente as impactos e riscos identificados;</p> <p>Manter o sistema de monitoramento, alerta e gestão integrada;</p> <p>Desenvolver e manter a avaliação ambiental estratégica;</p> <p>Revisar o documento sobre os desastres, efeitos naturais,</p>

		<p>Levantar metodologias para estabelecimento de uma avaliação ambiental estratégica periodicamente;</p> <p>Levantar desastres e efeitos naturais relevantes na região (ressacas, naufrágios, derramamento de óleo, ciclones, chuvas fortes etc), incluindo seus impactos e riscos;</p> <p>Levantar as atividades humanas na região, seus impactos, riscos e boas práticas;</p> <p>Levantar sobre os planos de contingência/emergência existentes, com destaque para a identificação dos autores (instituições), matriz de responsabilidades, matriz de comunicação e possíveis colaborações/melhorias;</p> <p>Levantar possíveis parcerias, apoio, colaboração e integração dentro das empresas e instituições envolvidas na gestão ambiental;</p> <p>Levantar e elaborar metodologias de monitoramento e análise de</p>	<p>Implementar o plano de contingência/emergência do sistema de gestão integrada com base no levantamento realizado;</p> <p>Levantar possíveis parcerias, apoio, colaboração e integração dentro das empresas e instituições envolvidas na gestão ambiental;</p> <p>Implementar o monitoramento e análise de impactos das operações e uso do ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos, acidentes, etc);</p> <p>Implementar o banco de dados do sistema;</p> <p>Continuar o estudo sobre a diferenciação de dinâmicas consideradas naturais e causadas por ações humanas (incluindo as mudanças climáticas);</p> <p>Integrar metodologia de monitoramento dos fundos marinhos e ecossistemas no sistema;</p>	<p>atividades humanas, riscos, impactos e boas práticas;</p> <p>Desenvolver e manter o plano de contingência/emergência do sistema de gestão integrada;</p> <p>Levantar possíveis parcerias, apoio, colaboração e integração dentro das empresas e instituições envolvidas na gestão ambiental;</p> <p>Desenvolver e manter o sistema de monitoramento e análise de impactos das operações e uso do ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos, acidentes etc);</p> <p>Desenvolver e manter o banco de dados do sistema;</p> <p>Integrar o estudo no sistema de gestão.</p>
--	--	---	--	--

		<p>impactos das operações e uso do ambiente marinho (resíduos, ruído, riscos, acidentes etc);</p> <p>Planejar um banco de dados específico para o sistema, considerando a integração de bases já existentes;</p> <p>Realizar estudo sobre a diferenciação de dinâmicas consideradas naturais e causadas por ações humanas (incluindo as mudanças climáticas);</p> <p>Elaborar metodologia para monitoramento contínuo dos fundos marinhos e seus ecossistemas;</p> <p>Realizar análise do Planejamento Espacial Marinho (PEM), visando o aproveitamento deste trabalho no contexto dos desafios propostos neste documento;</p> <p>Analisar e revisar a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE).</p>	<p>Integrar o PEM ao sistema de gestão integrada.</p>	
	<p>Capacitação</p>	<p>Capacitar todos os envolvidos no desenvolvimento do sistema de</p>	<p>Manter a capacitação para todos os envolvidos no sistema de gestão</p>	<p>Continuar com a capacitação para todos os envolvidos no sistema de</p>

		<p>gestão integrada com foco nos objetivos apontados (geral, monitoramento, alerta, contingência/emergência);</p> <p>Elaborar matriz de treinamento para todos os integrantes do sistema;</p> <p>Planejar capacitação visando a orientação e conscientização geral da população;</p> <p>Elaborar um programa de desenvolvimento da ciência cidadã;</p> <p>Planejar capacitação de lideranças comunitárias sobretudo para o fomento da ciência cidadã;</p> <p>Avaliar o processo de formação de hidrógrafos e oceanógrafos com foco nas oportunidades de capacitação complementar;</p> <p>Elaborar um programa de capacitação relacionado ao Planejamento Espacial Marinho (PEM).</p>	<p>integrada visando sua devida utilização (geral, monitoramento, alerta, contingência/emergência);</p> <p>Implementar capacitação de profissionais visando a orientação e conscientização geral da população;</p> <p>Implementar o programa de desenvolvimento da ciência cidadã;</p> <p>Implementar capacitação das lideranças comunitárias sobretudo para o fomento da ciência cidadã;</p> <p>Planejar capacitação complementar para hidrógrafos e oceanógrafos.</p>	<p>gestão integrada visando sua devida utilização (geral, monitoramento, alerta, contingência/emergência);</p> <p>Revisar matriz de treinamento;</p> <p>Desenvolver e manter o programa de capacitação visando a orientação e conscientização geral da população;</p> <p>Desenvolver e manter o programa de desenvolvimento da ciência cidadã;</p> <p>Desenvolver e manter o programa de capacitação de lideranças comunitárias para o fomento da ciência cidadã;</p> <p>Desenvolver e manter o programa de capacitação de hidrógrafos e oceanógrafos.</p>
--	--	--	---	--

	Infraestrutura	<p>Implementar piloto de um sistema integrado de dados remotos provenientes de boias meteoceanográficas na porção oceânica com marégrafos e estação meteorológica junto linha de costa;</p> <p>Convergir sistemas de controle das variações do nível do mar provenientes da Marinha do Brasil, IBGE e universidades, para um único centro de controle operacional;</p> <p>Implementar um plano de aumento de frota de navios hidroceanográficos cuja finalidade são levantamentos batimétricos e imageamento de fundo.</p>	<p>Avaliar a robustez do sistema integrado de dados remotos;</p> <p>Acoplar esse sistema a um sistema de controle de frota marítima que permita a disseminação dos dados meteoceanográficos em tempo real;</p> <p>Criar um centro unificado interinstitucional de estudo do nível do mar;</p> <p>Implementar o plano de aumento de frota de navios hidroceanográficos dotados de ecobatímetros multifeixe e sonar de varredura lateral.</p>	<p>Trabalhar na manutenção de ambos os sistemas integrados de aquisição de dados meteoceanográficos e no de disseminação de dados em tempo real para as embarcações;</p> <p>Manter os meios e calibração e aferimento dos equipamentos bem como a estabilidade da instalação dos mesmo;</p>
	Acesso a informações, dados e conhecimento	<p>Planejar e implementar uma revisão sobre o estado atual da disponibilidade e do acesso ao conhecimento relacionado à Gestão de desastres, dando ênfase a sistemas de monitoramento em tempo real baseado em dados remotos e <i>in situ</i>;</p> <p>Planejar e implementar de uma integração definitiva entre as fontes</p>	<p>Desenvolver e manter uma base de dados/informações atualizada, padronizada, e operacional para suportar a referida Gestão de desastres;</p> <p>Desenvolver e manter uma integração definitiva entre as fontes de informações de instituições responsáveis por atividades de salvamento no ambiente oceânico;</p>	<p>Manter uma base de dados/informações atualizada, padronizada, e operacional para suportar a referida Gestão de desastres;</p> <p>Manter a integração definitiva entre as fontes de informações de instituições responsáveis por atividades de salvamento no ambiente oceânico;</p>

		<p>de informações de instituições responsáveis por atividades de salvamento no ambiente oceânico, com o intuito de evitar a perda de vidas, a sobreposição de atividades e, maximizar o uso dos recursos;</p> <p>Planejar e implementar uma revisão sobre as informações disponíveis acerca do monitoramento e análise dos impactos das operações no ambiente marinho, no que tange a produção de resíduos, ruído e riscos/acidentes associados, bem como seus planos de contingência;</p> <p>Planejar e implementar um acesso mais rápido e integral a dados produzidos a partir de levantamentos com recursos públicos, com um enfoque no uso para fins de segurança e demais estudos científicos diretamente relacionados;</p> <p>Realizar uma revisão sobre os tipos e a distribuição dos ecossistemas marinhos bem como quais atividades representam risco aos mesmos;</p>	<p>Atualizar e alimentar uma base de dados com as informações obtidas com o monitoramento e análise dos impactos das operações no ambiente marinho;</p> <p>Utilizar os dados produzidos a partir de levantamentos com recursos públicos para atualizar e manter uma base de dados relacionada à segurança no ambiente marinho;</p> <p>Atualizar e alimentar a base de dados sobre os ecossistemas marinhos e riscos presentes;</p> <p>Desenvolver e manter o referido instrumento informativo;</p> <p>Desenvolver e atualizar um mapeamento da potencial poluição marinha das bacias hidrográficas.</p> <p>Desenvolver e atualizar a base de dados gerada a partir da referida revisão sobre os mapeamentos realizados e que ocorrerem durante o processo;</p> <p>Desenvolver e atualizar uma ferramenta de informação com abordagem multidisciplinar</p>	<p>Atualizar, e manter funcional a referida base de dados sobre o monitoramento e análise dos impactos das operações no ambiente marinho;</p> <p>Utilizar os dados produzidos a partir de levantamentos com recursos públicos para atualizar e manter uma base de dados relacionada à segurança no ambiente marinho;</p> <p>Atualizar e alimentar a base de dados sobre os ecossistemas marinhos e riscos presentes;</p> <p>Desenvolver e manter o referido instrumento informativo;</p> <p>Desenvolver e atualizar um mapeamento da potencial poluição marinha das bacias hidrográficas;</p> <p>Desenvolver, atualizar e manter a referida base de dados sobre os mapeamentos;</p> <p>Desenvolver e atualizar uma ferramenta de informação com abordagem multidisciplinar inserindo a análise de riscos em programas de planejamento</p>
--	--	---	---	---

		<p>Planejar e implementar um instrumento informativo com o objetivo de traduzir e divulgar informações científicas para o público em geral sobre o oceano que temos, os usos/atividades em curso e como nossas ações e escolhas do dia a dia estão, direta ou indiretamente, relacionadas ao oceano que queremos para o futuro;</p> <p>Planejar e implementar uma revisão sobre as fontes de poluição ao longo de bacias hidrográficas, bem como seus tipos de dados disponíveis;</p> <p>Planejar e implementar uma revisão sobre os tipos de mapeamentos (fundo e/ou subfundo marinho), suas informações geradas (batimetria, <i>backscatter</i>, estrutura do depósito sedimentar, <i>ground truthing</i> etc.) e com quais objetivos foram realizados (caracterização de habitats, atualização de cartas náuticas, monitoramentos e/ou identificação de estruturas e/ou riscos geológicos, salvamentos</p>	<p>inserindo a análise de riscos em programas de planejamento espacial marinho e sua relação com programas de gerenciamento costeiro;</p> <p>Desenvolver uma revisão da COBRADE, com uma nova proposição para os desastres oceanográficos: ressaca (atualmente meteorológico) e erosão costeira (atualmente geológico).</p>	<p>espacial marinho e sua relação com programas de gerenciamento costeiro;</p> <p>Implementar a revisão da COBRADE, com a nova proposição para os desastres oceanográficos: ressaca (atualmente meteorológico) e erosão costeira (atualmente geológico).</p>
--	--	---	---	--

		<p>etc.). visando a identificação espacial das lacunas de informações;</p> <p>Planejar e implementar uma ferramenta de informação com abordagem multidisciplinar inserindo a análise de riscos em programas de planejamento espacial marinho e sua relação com programas de gerenciamento costeiro;</p> <p>Planejar uma revisão da Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com uma nova proposição para os desastres oceanográficos: ressaca (atualmente meteorológico) e erosão costeira (atualmente geológico).</p>		
	Comunicação e sensibilização	<p>Planejar o sistema de comunicação dos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema de gestão; - sistema de monitoramento; - sistema de alerta; 	<p>Desenvolver e implementar todos os sistemas de comunicação;</p> <p>Integrar a comunicação entre empresas, órgãos e instituições pertinentes ao sistema;</p>	<p>Manter todos os sistemas de comunicação;</p> <p>Desenvolver e manter a comunicação entre empresas, órgãos e instituições pertinentes ao sistema.</p>

		<p>- sistema de contingência e emergência;</p> <p>Avaliar a comunicação entre empresas, órgãos e instituições pertinentes ao sistema;</p> <p>Planejar a divulgação do Planejamento do Espaço Marinho (PEM) dentro do contexto do sistema de gestão integrada.</p>	Divulgar o Planejamento do Espaço Marinho (PEM) dentro do contexto do sistema de gestão integrada.	
Efeitos das mudanças climáticas e de exploração do oceano	Questões científicas	<p>Desenvolver plataforma tecnológica de monitoramento e Gestão costeira integrada com Gestão de desastres, com sistemas de monitoramento remoto via satélite e sistemas <i>in situ</i> em portos, bases navais, navios de missão em pesquisa oceânica, plataformas exploratórias de recursos do mar, e sítios de ecossistemas profundos. Ênfase em alerta antecipado a tsunamis, maremotos, ciclones tropicais, tempestades);</p> <p>Implementar sistemas de boias oceânicas para monitoramento oceanográfico generalizado, suporte a navegação, gestão costeira e exploração científica;</p>	<p>Implementar a plataforma tecnológica de monitoramento e Gestão costeira integrada com Gestão de desastres, com sistemas de monitoramento remoto via satélite e sistemas <i>in situ</i> em portos, bases navais, navios de missão em pesquisa oceânica, plataformas exploratórias de recursos do mar, e sítios de ecossistemas profundos. Ênfase em alerta antecipado a tsunamis, maremotos, ciclones tropicais, tempestades);</p> <p>Manter sistemas de boias oceânicas para monitoramento oceanográfico generalizado, suporte a navegação,</p>	<p>Implementar e manter a plataforma tecnológica de monitoramento e Gestão costeira integrada com Gestão de desastres, com sistemas de monitoramento remoto via satélite e sistemas <i>in situ</i> em portos, bases navais, navios de missão em pesquisa oceânica, plataformas exploratórias de recursos do mar, e sítios de ecossistemas profundos. Ênfase em alerta antecipado a tsunamis, maremotos, ciclones tropicais, tempestades);</p> <p>Manter o sistemas de boias oceânicas para monitoramento oceanográfico generalizado,</p>

		<p>Desenvolver gestão de desastres (ênfase em maremotos , ciclones e tsunamis);</p> <p>Levantar e organizar Informações sobre a ocupação costeira (populações, comunidades, sociedades) em regiões sujeitas aos efeitos devastadores do aumento do nível dos mares devido às mudanças climáticas;</p> <p>Mapear as instituições administrativas e de governança, locais/municipais, estaduais, federais e intergovernamentais que são responsáveis pelos planos de mitigação dos efeitos desse nível dos mares, incluindo a facilitação de comunicação e colaboração/ação conjunta entre esses grupos;</p> <p>Ampliar e fortalecer a aquisição dos dados sobre os efeitos das mudanças climáticas e comportamento dos oceanos sobre as regiões costeiras e litorâneas (aquisição de parâmetros meteoceanográficos);</p>	<p>gestão costeira,e exploração científica;</p> <p>Implementar gestão de desastres(ênfase em maremotos , ciclones e tsunamis);</p> <p>Atualizar as informações sobre a ocupação costeira (populações, comunidades, sociedades) em regiões sujeitas aos efeitos devastadores do aumento do nível dos mares devido às mudanças climáticas;</p> <p>Mapear as instituições administrativas e de governança, locais/municipais, estaduais, federais e intergovernamentais que são responsáveis pelos planos de mitigação dos efeitos desse nível dos mares, incluindo a facilitação de comunicação e colaboração/ação conjunta entre esses grupos;</p> <p>Fortalecer e consolidar a aquisição dos dados sobre os efeitos das mudanças climáticas e comportamento dos oceanos sobre as regiões costeiras e litorâneas</p>	<p>suporte a navegação, gestão costeira, e exploração científica ;</p> <p>Aprimorar e manter a gestão de desastres (ênfase em maremotos , ciclones e tsunamis);</p> <p>Manter atualizadas as informações sobre a ocupação costeira (populações, comunidades, sociedades) em regiões litorâneas e estão sujeitas aos efeitos devastadores do aumento do nível dos mares devido às mudanças climáticas;</p> <p>Mapear claramente as instituições administrativas e de governança, locais/municipais, estaduais, federais e intergovernamentais que são responsáveis pelos planos de mitigação dos efeitos desse nível dos mares, incluindo a facilitação de comunicação e colaboração/ação conjunta entre esses grupos;</p> <p>Consolidar a aquisição dos dados sobre os efeitos das mudanças climáticas e comportamento dos oceanos sobre as regiões costeiras</p>
--	--	---	---	---

		<p>Ampliar e fortalecer os mapeamentos dos ecossistemas e seus serviços, usos e atividades da zona costeira e oceânica, considerando também o fundo oceânico;</p> <p>Ampliar e fortalecer o levantamento de vulnerabilidades (incluindo análise de infraestruturas construídas e riscos) e impactos da zona costeira e oceânica frente a Mudanças climáticas;</p> <p>Fortalecer a integração entre os sistemas nacional e regionais de aquisição, modelagem, qualificação e disponibilização de dados meteo-oceanográficos;</p> <p>Ampliar e fortalecer um sistema de monitoramento em tempo real (de frota/embarcações, unidades de produção e instalações (AIS, GIS, mapa de instalações/obstáculos, etc);</p> <p>Ordenar o Espaço Marinho Brasileiro, a partir do Plano de Gestão do Espaço Marinho ou Planejamento Espacial Marinho (PEM) que está em andamento.</p>	<p>(aquisição de parâmetros oceanográficos).</p> <p>Fortalecer e consolidar mapeamento dos ecossistemas e seus serviços, usos e atividades da zona costeira e oceânica, considerando também o fundo oceânico;</p> <p>Fortalecer e consolidar o levantamento de vulnerabilidades (incluindo análise de infraestruturas construídas e riscos) e impactos da zona costeira e oceânica frente a Mudanças climáticas;</p> <p>Fortalecer e consolidar a integração entre os sistemas nacional e regionais de aquisição, modelagem, qualificação e disponibilização de dados meteo-oceanográficos;</p> <p>Fortalecer e consolidar um sistema de monitoramento em tempo real (de frota/embarcações, unidades de produção e instalações (AIS, GIS, mapa de instalações/obstáculos, etc);</p>	<p>e litorâneas (aquisição de parâmetros oceanográficos);</p> <p>Consolidar o levantamento de vulnerabilidades (incluindo análise de infraestruturas construídas e riscos) e impactos da zona costeira e oceânica frente a Mudanças climáticas;</p> <p>Consolidar a integração entre os sistemas nacional e regionais de aquisição, modelagem, qualificação e disponibilização de dados meteo-oceanográficos;</p> <p>Consolidar um sistema de monitoramento em tempo real (de frota/embarcações, unidades de produção e instalações (AIS, GIS, mapa de instalações/obstáculos etc);</p> <p>Consolidar mapeamento dos ecossistemas e seus serviços, usos e atividades da zona costeira e oceânica, considerando também o fundo oceânico;</p> <p>Ordenar o Espaço Marinho Brasileiro, a partir do Plano de Gestão do Espaço Marinho ou</p>
--	--	--	---	--

		<p>Portanto, deve-se aprimorá-lo, aprová-lo e implantá-lo (atualmente inexistente um PEM na costa oeste do Atlântico) (OBS: PEM é um poderoso instrumento público, de cunho operacional e jurídico, indispensável para a governança, uso compartilhado e sustentável do Ambiente Marinho, geração de divisas e de empregos para o Brasil, garantindo a segurança jurídica);</p> <p>Promover discussão de Planos de contingência para os desastres de ressaca e erosão costeira, voltados para o público de proteção e defesa civil;</p> <p>Promover discussão de temas relacionados ao uso dos oceanos e impactos sobre a saúde humana e animal - Monitoramento, aquisição e organização de dados para implementar/aprimorar a legislação para prevenir doenças humanas e animais causadas diretamente pelo uso dos oceanos e áreas costeiras (e.g., One Health e Florações de Algas Nocivas - FAN).</p>	<p>Ordenar o Espaço Marinho Brasileiro, a partir do Plano de Gestão do Espaço Marinho ou Planejamento Espacial Marinho (PEM) que está em andamento. Portanto, deve-se aprimorá-lo, aprová-lo e implantá-lo (atualmente inexistente um PEM na costa oeste do Atlântico) (OBS: PEM é um poderoso instrumento público, de cunho operacional e jurídico, indispensável para a governança, uso compartilhado e sustentável do Ambiente Marinho, geração de divisas e de empregos para o Brasil, garantindo a segurança jurídica);</p>	<p>Planejamento Espacial Marinho (PEM) que está em andamento. Portanto, deve-se aprimorá-lo, aprová-lo e implantá-lo (atualmente inexistente um PEM na costa oeste do Atlântico) (OBS: PEM é um poderoso instrumento público, de cunho operacional e jurídico, indispensável para a governança, uso compartilhado e sustentável do Ambiente Marinho, geração de divisas e de empregos para o Brasil, garantindo a segurança jurídica);</p> <p>Realizar um banco de dados necessários para aprimorar o PEM (concentrar os dados existentes que estão pulverizados por diversos órgãos governamentais e não governamentais, pela Academia, e pelos centros de pesquisa com atividades afins ao mar);</p> <p>Melhorar o nível de resolução do mapeamento do fundo marinho, contribuindo assim para um zoneamento mais eficiente do mesmo e fornecendo informações que proporcionem mais segurança para a navegação; além da</p>
--	--	--	--	--

				identificação de regiões propícias a maiores e/ou mais frequentes mobilidades de fundo com a consequente caracterização espacial destes riscos geológicos marinhos;
	Capacitação	<p>Fomentar mecanismos de comunicação e capacitação sobre o PEM para tomadores de decisão e técnicos;</p> <p>Refletir sobre a importância da capacitação e formação de hidrógrafos em IES e IFES.</p>		
	Infraestrutura	<p>Desenvolver modelos, parcerias para assimilação de dados, fundeios, boias, veículos autônomos, radares, estações meteorológicas, satélites, marégrafos, qualidade da água, perfil de praias etc.;</p> <p>Fomentar continuamente a manutenção e aporte financeiro de infraestrutura já existente;</p> <p>Criar um sistema de segurança oceânica com uma abordagem</p>	<p>Fomentar continuamente a manutenção e aporte financeiro de infraestrutura já existente;</p> <p>Fortalecer o sistema de segurança oceânica com uma abordagem multi e interdisciplinar, assegurando aporte financeiro para a implantação e manutenção da infraestrutura já existente.</p>	<p>Fomentar continuamente a manutenção e aporte financeiro de infraestrutura já existente;</p> <p>Fortalecer manter o sistema de segurança oceânica com uma abordagem multi e interdisciplinar, assegurando aporte financeiro para a implantação e manutenção da infraestrutura já existente.</p>

		multi e interdisciplinar, assegurando aporte financeiro para a implantação e manutenção da infraestrutura já existente.		
	Acesso a informações, dados e conhecimento	Organizar, Implementar, aprimorar, ampliar a discussão de temas e dados relacionados ao uso dos oceanos e zona costeira e impactos sobre a saúde humana e animal junto aos Planos de contingência para os desastres de ressaca e erosão costeira, voltados para o público de proteção e defesa civil.		
	Comunicação e sensibilização	Fomentar mecanismos de comunicação e capacitação sobre o PEM para tomadores de decisão e técnicos.		

b) Com quem fazer?

Quem já faz	Quem poderia fazer	Quem poderia financiar
Universidade de São Paulo (USP) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) Outros órgãos públicos SEDEC	CAPES, CNPq FAPESP, FAPERJ, FAPES, FAPEMIG Editais conjuntos com agências de fomento internacionais- <i>e.g.</i> ; FCT Portugal.

<p>Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)</p> <p>Universidade Federal Fluminense (UFF)</p> <p>Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)</p> <p>UNIRIO</p> <p>Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)</p> <p>Universidade Federal Fluminense (UFF)</p> <p>Universidade Estadual Paulista (UNESP)</p> <p>Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro(SEDEC-RJ)</p> <p>Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e Marinha do Brasil</p> <p>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)</p> <p>IBGE (responsável pelo portal Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais)</p> <p>MMA e academia - Programa Nacional para Conservação da Linha de Costa (PROCOSTA) – Plataforma ODS Brasil</p> <p>Instituto Clima e Sociedade (ICS)</p> <p>Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)</p>	<p>Fundação SOS Mata Atlântica</p> <p>PROCOSTA</p> <p>Marinha do Brasil - Centro de Auxílios à Navegação Almirante Moraes Rego (MB - CAMR)</p>	<p>The Green Climate Fund (GCF) ver: https://climatefundsupdate.org/</p> <p>Adaptation Fund: a pioneer in climate adaptation financing ver: https://www.adaptation-fund.org/</p> <p>OXFAM Deutschland: https://www.oxfam.de/</p>
---	--	---

3. O oceano que queremos (...2030)

Indicadores

Legislação implantada para todo o sudeste estabelecendo limites legais para segurança de atividades como pesca, maricultura e uso recreativo de áreas costeiras, considerando a concentração de toxinas produzidas por microalgas (Florações de Algas Nocivas, FANs)

Criação de órgãos/sistemas de alerta/resposta a eventos extremos

Sistema de monitoramento implementado e eficiente

Ampliação e disseminação de dados meteoceanográficos costeiros e oceânicos em tempo real

Redes de integração entre instituições e sociedade operantes e funcionais de gestão da costa

Garantia da qualidade sanitária das águas costeiras

Diminuição dos sinistros com embarcações

Diminuição no tempo de resposta às embarcações

Sistema de monitoramento e gestão integrada implementado e eficiente

Ampliação e disseminação de dados meteo/oceanográficos costeiros e oceânicos em tempo real

Redes de integração entre instituições e sociedade operantes e funcionais de gestão da costa

Rede de alerta contra desastres costeiros eficaz

Desenvolvimento de modelos hidrodinâmicos de dispersão considerando diferentes poluentes

Sistema de monitoramento e gestão integrada implementado e eficiente

PEM (Planejamento Espaço Marinho) finalizado e implementado levando em conta as informações fornecidas pelo sistema de gestão

Ampliação e disseminação de dados meteo/oceanográficos costeiros e oceânicos em tempo real

Redes de integração entre instituições e sociedade operantes e funcionais de gestão da costa

Rede de alerta contra desastres costeiros eficaz

Metodologias de avaliação dos impactos das mudanças climáticas

Políticas públicas mais ágeis, que levem em conta as previsões de impactos existentes

Quais ODS relacionados

ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável

ODS 3 – Saúde e bem-estar

ODS 4 – Educação de qualidade

ODS 6 – Água potável e saneamento

ODS 7 – Energia limpa e acessível

ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura

ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis

ODS 12 – Consumo e produção responsáveis

ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima

ODS 14 – Vida na água

ODS 15 – Vida terrestre

ODS 17 – Parcerias e meios de implementação

Quais características/oportunidade/potenciais regionais para sairmos do Oceano atual e chegarmos no Oceano que queremos?

Rede REMO (Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica)

Infraestrutura de embarcações

Instituições de pesquisa

Infraestrutura de apoio

Parceria com empresas/representações sociais

Secretaria de Estado de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SEDEC-RJ)

Sugestões/comentários

PROOF – em
diagramação